

**Anelia Kassabova und Claudia Opitz-Belkhal
im Gespräch mit Dagmar Herzog**

**„Eugenische Phantasmen“ – auch eine
Geschlechtergeschichte von Behinderung,
Eugenik und Integration**

Dagmar Herzog ist Professorin für Geschichte am Graduate Center der City University of New York und eine führende Expertin für die Sexualitäts- und Geschlechtergeschichte in Europa und den USA zwischen Faschismus und Gegenwart. Zu ihren wichtigsten Arbeitsschwerpunkten gehört die Geschichte der Psychoanalyse. So hat sie 2005 die Studie „Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts“¹ publiziert und ein Jahr zuvor einen Sammelband zum Thema „Sexuality and German Fascism“² herausgegeben. 2009 folgte der Sammelband „Brutality and Desire. War and Sexuality in Europe's Twentieth Century“³ und 2011 publizierte Herzog das Handbuch „Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History“⁴. 2017 folgte „Cold War Freud. Psychoanalysis in an Age of Catastrophes“, das allerdings erst 2023 in deutscher Übersetzung erschien.⁵

Ihr jüngstes Buch trägt den Titel „Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte“⁶ und führt mitten hinein in die Debatten um „Behinderung“ und „lebensunwertes Leben“ in Deutschland von den 1870er Jahren bis heute. Dagmar Herzog schildert darin die immer wiederkehrenden Konflikte über die Deutung von Fakten und die daraus zu ziehenden praktischen Konsequenzen. In diesen sowohl politisch als auch emotional hoch aufgeladenen Auseinandersetzungen vermischten sich Konzepte aus Medizin und Pädagogik mit religiös-theologischen Vorstellungen, aber auch mit solchen über Arbeit und Sexualität, menschliche Verwundbarkeit und wechselseitige

1 Dagmar Herzog, Die Politisierung der Lust. Sexualität in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, München 2005 (Amerikanisches Original: Sex after Fascism. Memory and Morality in Twentieth-Century Germany, Princeton 2005).

2 Dagmar Herzog, Sexuality and German Fascism, New York u. a. 2004.

3 Dagmar Herzog, Brutality and Desire. War and Sexuality in Europe's Twentieth Century (= Genders and Sexualities in History), Basingstoke u. a. 2009.

4 Dagmar Herzog, Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History (= New Approaches to European History 45), Cambridge 2011.

5 Dagmar Herzog, Cold War Freud. Psychoanalysis in an Age of Catastrophes, Cambridge 2017 (deutsche Übersetzung: Cold War Freud. Psychoanalyse in einem Zeitalter der Katastrophen, Berlin 2023).

6 Dagmar Herzog, Eugenische Phantasmen. Eine deutsche Geschichte, Berlin 2024.

Abhängigkeit. Dass es sich dabei um eine „deutsche Geschichte“ handelt, wie der Untertitel signalisiert, lässt sich leicht erklären: Indem die Deutschen darüber stritten, wie man über Mitbürger:innen mit den unterschiedlichsten kognitiven Beeinträchtigungen und psychiatrischen Diagnosen denken und fühlen sollte, rangen sie stets auch um ihr Selbstverständnis als Nation – eine ganz zentrale Erkenntnis der Autorin. Die verhandelten Fragen der „deutschen Geschichte“ sind zugleich von globaler Reichweite.

Anelia Kassabova und Claudia Opitz-Belakhal: *Sie sind eine sehr bekannte Sexualitäts- und Geschlechterhistorikerin und haben sich dabei vor allem auf die deutsche Zeitgeschichte fokussiert. Wie sind Sie denn auf die Themen „Eugenik“ und „Euthanasie“ gekommen? Gibt es eine Verbindung von der Sexualitäts- und Geschlechtergeschichte zur Disability History – und welche wäre das?*

Dagmar Herzog: Ich habe viele Jahre zur Geschichte der Sexualität sowie zum Nationalsozialismus, Holocaust und zu Erinnerungspolitik geforscht und gelehrt. Bei dieser Kombination kommt man an Eugenik und „Euthanasie“ nicht vorbei. Die Geschichte der Kontrazeption und des Zugangs zum Schwangerschaftsabbruch etwa kann unmöglich ohne die um das Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende und Anfang des 20. Jahrhunderts erstarkende Eugenik erzählt werden. Und ein volles Viertel des Holocaust ist vollzogen worden von Männern, die ihr Training und ihre Übung im Massenmorden bei der Tötung von Menschen mit Behinderung erworben haben. Ich wollte das alles besser verstehen.

Aber ich fand die Historiographie zu den Wissensbereichen, die sich mit Behinderung befassen, obwohl sie an sich exzellent ist, doch immer etwas unbefriedigend. Theologie- und Diakoniegeschichte, Geschichte der Psychiatrie, Geschichte der Sonderpädagogik: Diese drei Bereiche wurden merkwürdigerweise getrennt voneinander behandelt, obwohl die sogenannte „Idiotenfrage“ gerade in der Konkurrenz und Interaktion dieser sinnstiftenden Systeme Konturen und Inhalte erhielt. Und niemand hatte sich mit der Frage befasst, wie sich eigentlich die Debatten über den Wert von Leben mit Behinderung entwickelt haben; dem wollte ich nachgehen.

Ich habe mich vor allem für drei Phänomene interessiert. Erstens für die offensichtlich stark verführerische Macht der Eugenik trotz der Unzulänglichkeit ihrer wissenschaftlichen Prämissen. Zweitens für den nachhaltigen Schaden, den der Nationalsozialismus angerichtet hat. Denn wie der Antisemitismus, der Antiziganismus und die Homophobie ist auch die Behindertenfeindlichkeit nach dem Kriegsende nicht von heute auf morgen verschwunden, im Gegenteil. Drittens wollte ich verstehen, was es schließlich brauchte, um nicht nur in der Post-NS-Erinnerungspolitik, sondern auch in der Bildungs- und Care-Praxis in Ost- und Westdeutschland radikal andere Perspektiven auf – und Beziehungen mit – Menschen mit Behinderung zu entwickeln.

Letztendlich ging es mir darum, eine Art Genealogie radikaler Verfechter:innen der Entmenschlichung zu erstellen. Sie waren immer die Ausnahme, aber sie demonstrieren, was in jeder historischen Epoche vorstellbar und machbar war. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren haben Aktivist:innen einen revolutionären Perspektivwechsel in die Wege geleitet und uns schlicht im Praxiswandel vorgelebt, wie man zwischenmenschliche Beziehungen anders und besser leben kann. Ich wollte diese Vorkämpfer:innen ehren. Sie sind für uns Nachgeborenen ein Vorbild dafür, wie wir leben und handeln können, sowohl in unserer schwierigen Gegenwart als auch in der Zukunft.

In Ihrem jüngsten Buch „Eugenische Phantasmen“ geht es ja, wie Sie einleitend schreiben, nicht nur um die (Vor-)Geschichte der Vernichtung von behinderten Menschen unter den Nazis und das Weiterleben zahlreicher (Vor-)Urteile nach der NS-Herrschaft, sondern vor allem auch um die Frage, welche Emotionen dieses Vorgehen begleitet haben und auch heute noch bestehen. Umfangreiche Archiv- und Bildmaterialien prägen Ihre Erzählung und vermitteln die emotionale Dimension dieser Geschichte sehr eindrücklich. Warum war Ihnen diese Dimension des Themas denn so wichtig? Das Aufzeigen der Debatten rund um „Behinderung“ beziehungsweise „lebensunwertes Leben“ allein ist ja schon ein großes Projekt.

Ja, aber ohne Aufmerksamkeit auf die emotionalen Gemengelage verstehen wir im Bezug auf diesen Themenkomplex wirklich gar nichts. Diese Erkenntnis war unter anderem inspiriert von dem marxistischen Literaturkritiker Raymond Williams, der das besonders klar formuliert hat: Es geht um die Erkundung von „Gefühlsstrukturen“ (*structures of feeling*), das war seine Wortschöpfung. Wenn wir eine historische Ära verstehen wollen, sagte er, müssen wir „über die ausdrücklich vertretenen und systematischen Glaubensansichten hinausgehen [...], obwohl wir sie natürlich einzubeziehen haben“. Schwieriger zu erfassen, aber weitaus wichtiger seien „Bedeutungen und Werte, wie sie aktiv gelebt und empfunden werden, [...] Elemente von Impuls, Hemmung und Ton; vor allem affektive Elemente des Bewusstseins und der Beziehungen; nicht Gefühl gegen Gedanken, sondern Gedanken als Gefühls und Gefühl als Gedachtes“.⁷

Für mich bedeutete dies, Primärquellen immer noch einmal, zunächst auf konventionelle Weise, dann gegen den Strich, zu lesen und dabei auf Klang und Stimmung, auf gewählte Metaphern und beiläufige Hinweise, auf Szenen plötzlicher Intensität und scheinbar seltsame Randbemerkungen zu achten. In meinem Buch geht es also definitiv um Ekel, Wut und Frust, um Anstrengung und um Verzweiflung, aber eben auch um Liebe, Mitgefühl und große Kreativität, denn es gibt auch immer wieder

⁷ Raymond Williams, *Structures of Feeling*, in: ders., *Marxism and Literature*, Oxford 1977, 128–135, 132.

beeindruckende Beispiele glühender Parteinahme und einfallsreicher Hingabe. Insgesamt lässt sich das Buch auch als Experiment lesen, erstmals überhaupt eine Geistesgeschichte geistiger Behinderung zu schreiben – aber eben zugleich eine, die sich durchgängig auch mit den Emotionen, welche ständig auf allen Seiten geweckt wurden, befasst. Es geht unter anderem darum zu erkunden, wie Vulnerabilität und Abhängigkeit als grundlegende Aspekte des Menschseins zu verstehen waren und sind und was wir von unseren Altvorderen lernen können.

Kommen wir zur Dis/Ability History und deren Erforschung ganz allgemein. Inwiefern spielt hier Geschlecht aus Ihrer Sicht eine wichtige Rolle? Kann Geschlecht als eine strukturierende Kategorie in der Geschichte der Eugenik verstanden werden – nicht nur im Hinblick auf unterschiedliche Sterilisationsraten oder die moralische Kontrolle von Frauenkörpern, sondern auch als Rahmen, der Hierarchien von „wertvollem“ und „entbehrlichem“ Leben definiert? Oder wird es nicht ganz in den Hintergrund gedrängt durch die (jedenfalls gedankliche) Spaltung zwischen „Behinderten“ und „Gesunden“?

Die Kategorie „Geschlecht“ war verschiedentlich folgenreich. Im „Dritten Reich“ wurden Männer und Frauen gleichermaßen sterilisiert, das Verhältnis der Geschlechter lag hier tatsächlich bei 50–50. Und die Opfer haben gleichermaßen furchtbar gelitten an der Geringschätzung, die durch die an ihnen verübte Verstümmelung zum Ausdruck gebracht wurde. Aber in der damaligen Zeit – den 1930er und 1940er Jahren sowie auch in darauffolgenden Jahren – war die emotionale Auswirkung solcher Eingriffe für Frauen zweifelsohne schwerwiegender, eben weil Mutterwerden damals so ein essenzieller Aspekt des Frauseins war. In der Nachkriegszeit wiederum waren es tatsächlich hauptsächlich unmündige Mädchen, die – wegen einer postnationalsozialistischen Gesetzeslücke – bis Anfang der 1980er Jahre nicht nur gegen ihren Willen, sondern auch oft ohne ihr Wissen sterilisiert wurden, bis couragierte Mitglieder der „Krüppelbewegung“ das medienwirksam skandalisiert haben.

Bei den T4-Gaskammer-Morden in der ersten Phase der „Euthanasie“ wiederum wurde Geschlecht auf andere Weise relevant. Es stellte sich heraus, dass bei der Frage *Leben versus Tod* rassenhygienische Diagnosen weit weniger wichtig waren als „Arbeitsfähigkeit“, und dass gerade bei Frauen herausforderndes – und damit aus der weiblichen Rolle fallendes – Verhalten anscheinend als Selektionsfaktor wesentlich wurde.

Aber Geschlecht entpuppte sich in meiner Forschung zu diesem Projekt als gerade auf *indirekte* Weise ungemein bedeutend. Hier zwei – sehr unterschiedliche – Beispiele. Erstens: Es wurde deutlich, dass in Alfred Ploetz' „rassenhygienischer Utopie“ von 1895 eine erotisch hoch aufgeladene, emotional-konzeptionelle Verbindung hergestellt wird zwischen der antiken Praxis der Kindstötung und der ehrgeizigen Idee, dass das germanische Volk durch richtige vor- und außereheliche Paarungen und das fortwährende Töten der Deformierten und Schwachen stark, schön und schlau werden

würde. Das jedenfalls war die aufregende ambitionierte Fantasie. Ploetz' verheißungsvolle Vision wurde bei den Nationalsozialisten zum Programm. Zweitens, und ganz anders: In der Weimarer Zeit hatten Protestanten in der Inneren Mission oft Schwierigkeiten zu erklären, warum man Menschen mit geistiger Behinderung nicht töten und man der Empfehlung des Büchleins von Karl Binding und Alfred Hoche aus dem Jahr 1920 – „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ – keine Folge leisten sollte. Männer der Inneren Mission nutzten die damalige Diskussion als Anlass sich lautstark zu beschweren, dass die Liberalisierung der sexuellen Sitten in Weimar und die um sich greifende sexuelle Sündhaftigkeit die Hauptursache der (angeblich) steigenden Rate von kognitiver Beeinträchtigung im deutschen Volk wäre. Der „Zusammenhang zwischen Idiotie und Sünde“ sei doch so „deutlich und fest“ – nicht zuletzt auch forciert von den „Pressejuden“.⁸

Aber ja, in der Tat ist mein Buch in vieler Hinsicht – unabsichtlich – eine „boys' story“ geworden, eben weil so viele der Akteure in dieser Geschichte, zum Schlechten wie zum Guten, Männer waren. Die Historikerin Gisela Bock, deren Wirken und Werke in den 1980er Jahren ich ausführlich würdige, ist da eine ungemein wichtige, aber eben die Regel bestätigende Ausnahme. Es ist nicht zuletzt ihr zu verdanken, dass die grobe Verletzung der Rechte behinderter Menschen in der NS-Zeit 40 Jahre nach Kriegsende endlich als ein wesentlicher Ausdruck des NS-Rassismus verstanden werden konnte.

Das pränatale Screening ist seit dem späten 20. Jahrhundert ein Brennpunkt, an dem Behindertenrechts-, feministische Reproduktionsrechts- und Anti-Abtreibungsbewegungen aufeinanderprallen und sich oft gegenseitig eugenisches Denken vorwerfen. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Perspektiven so in Einklang zu bringen, dass sowohl die Rechte von Menschen mit Behinderungen als auch die reproduktiven Rechte von Frauen gleichermaßen respektiert und gestärkt werden können?

Eine mögliche Antwort wäre, dass es historisch betrachtet einfach so ist, dass Gesellschaften, in denen mit behinderten Menschen und auch mit älteren Menschen gut und respektvoll umgegangen wird, zugleich Gesellschaften sind, in denen reproduktive Rechte und sexuelle Selbstbestimmung Standard sind.

Dazu könnte man den Punkt anführen, dass man Leben nur gemeinsam mit der Mutter schützen kann, nicht gegen sie, dass Gewalttätigkeit und Begehrtwerden ganz essenziell sind für jedes in die Welt gesetzte Kind. Und, dass es einfach eine Anmaßung ist, wenn nicht gar ein (uneingestandener) moralischer Sadismus, für andere Menschen

⁸ Hermann Büchsel, „Euthanasie“, in: Aufwärts, Bd. 280, 30. November 1926, Neuabdruck 1927 (und Diakonissen wärmstens zur Weiterbildung empfohlen), Hauptarchiv der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Kl. Erwerb. 189, 1–4, hier 2–3.

solche intimen Entscheidungen treffen zu wollen. Hinzu kommt aber auch, dass die allermeisten Behinderungen im Mutterleib gar nicht zu erkennen sind.

Denn eine *zweite* Antwort wäre: Die gegenwärtige konstruierte Pattsituation ist eine Tragödie – aber auch eine skandalöse Ablenkung von dem, was wirklich nötig wäre, um Inklusion und Teilhabe zu normalisieren und ein freudvolles und sinnerfülltes Leben für Menschen mit signifikanten Beeinträchtigungen tagtäglich über ein hoffentlich langes Leben hindurch zu gewährleisten. Die Juristin Ulrike Lembke hat das Problem besonders prägnant und treffend formuliert: „Die vorgeburtliche Fixierung deutscher Debatten verstellt den Blick auf die Dimension des Zusammenlebens mit Kindern, obwohl diese Bedingungen auch erheblichen Einfluss auf reproduktive Entscheidungen haben.“⁹

Aber ich glaube auch, dass die Überfokussierung auf diesen falschen Gegensatz von reproduktiven Rechten auf der einen Seite und den Rechten von Menschen mit Beeinträchtigungen auf der anderen eine tiefere Ursache hat, nämlich die nachlassende Kapazität, unser aller Vulnerabilität und gegenseitige Abhängigkeit als grundlegende Aspekte des Menschseins zu verstehen. Wenn wir darüber nachdenken, was für ein Leben wir wollen, was für eine Welt wir wollen, dann gilt es doch – wie die Philosophin Jule Govrin unlängst unterstrichen hat – uns unser aller Verwundbarkeit und Verbundenheit sowie unser aller Bedürfnis nach Solidarität und Fürsorge stärker bewusst zu werden.¹⁰

Sie betonen in Ihrer Forschung die gesellschaftliche Bedeutung von Vielfalt durch Menschen mit Behinderungen und die enge Verbindung dieser Vielfalt zu Inklusion und Chancengleichheit. Angesichts des zunehmenden Neoliberalismus, verschärfter geopolitischer Spannungen und Militarisierung, die eine Steigerung von Produktivität fordern, stellt sich die Frage: Wie kann eine inklusive Gesellschaft, die Vielfalt wertschätzt, unter diesen Bedingungen realisiert werden?

Dieses Gefühl, dass nicht genügend Geld vorhanden ist, ist ja ein fabriziertes; es geht um die Setzung von Prioritäten. Aber ja, ich verstehe nur zu schmerzlich gut: Es ist tatsächlich sehr schwer zu sagen, wie man das politisch vermitteln kann. Da kann ich nur den von mir so geschätzten emeritierten Behindertenpädagogen Georg Feuser, den ich durch die Arbeit an dem Buch „Eugenische Phantasmen“ kennenlernen durfte, noch einmal zu Rate ziehen und zitieren. In den letzten Jahren hat er, voll Empörung angesichts der stockenden und unzureichenden Umsetzung von Inklusion an deutschen Schulen, wiederholt auf die vollkommen absurden Mechanismen hingewiesen,

⁹ Ulrike Lembke, Reproduktive Rechte als gleiche Freiheit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 18. Okt. 2024, unter: <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/reproduktive-rechte-2024/553547/reproduktive-rechte-als-gleiche-freiheit/#footnote-target-11>, Zugriff: 30. 9. 2025.

¹⁰ Vgl. Jule Govrin, Universalismus von unten. Eine Theorie radikaler Gleichheit, Berlin 2025.

nach denen das derzeitige Regelschulsystem Kinder und Jugendliche zum Wettbewerb und effizienter Ausbeutbarkeit auf dem Markt hintrainiert – und das, obwohl Deutschland bei internationalen Tests zur Bildungsqualität nicht einmal gut abschnidet. All das vollzieht sich, erinnert er uns, in einer Welt, die inmitten „einer nur noch als mystisch zu bezeichnenden Wachstumsideologie“ auf die Zerstörung des gesamten Planeten zurast, in einer Welt, in der schon jetzt breite Bevölkerungsschichten schrecklichem Leid ausgesetzt sind und in der es um das Überleben der menschlichen Spezies geht.¹¹ Wir müssen uns wirklich fragen, wie und warum dieses Faktum ständig ausgeblendet wird.

Des Weiteren merkt er an, Inklusion solle nicht als eine Art „Gnadenakt der Mehrheitsgesellschaft gegenüber beeinträchtigten und aus Gründen von Armut, Migration und anderen Bedingungen marginalisierten und prekarisierten Menschen, die am Pol der Ohnmacht an den Rändern unserer Gesellschaft leben“ aufgefasst werden.¹² Vielmehr beobachte er, wie die allgegenwärtige Aussetzung von Inklusion die Rechte auch von vermeintlich nichtbehinderten Menschen verletze. Denn sie zwingt uns dazu, „ein von behinderten und beeinträchtigten Menschen getrenntes Leben führen zu müssen“. Dies wirke, so Feuser, emotional deformierend und beeinträchtige die scheinbar Privilegierten „hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsentwicklung“.¹³

Feusers Fazit ist, dass ein kooperatives, gemeinsames Lernen, das die Vielfalt aller Kulturen und Fähigkeiten miteinbezieht, die Kinder und Jugendlichen am besten darauf vorbereitet, die gewaltigen Probleme unserer Zeit in Angriff zu nehmen. Das jedenfalls mag, wie er eloquent vorschlägt, eine der wenigen verbleibenden Hoffnungen sein, dass „das Leben der Menschen auf dieser Erde menschenwürdig zu gestalten“¹⁴ sei und man „es auf diesem Planeten vielleicht noch für eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann“.¹⁵ Dem allen kann ich nur zustimmen.

Seit Januar 2025 ist Donald Trump wieder Präsident der USA. Unter anderem hat er sich sehr negativ gegenüber den US-amerikanischen Universitäten geäußert und mit Mittelkürzungen gedroht. Zudem scheint er ausgesprochen problematischen historiographischen Narrativen zuzuneigen. Welche Bedeutung und welche Folgen hat dies für die Universitäten und die historische Forschung ganz allgemein – und welche ganz speziell auch für Sie und Ihre Forschungsinteressen?

11 Georg Feuser, Inklusion – der Schlüssel zum Tor einer humanen und demokratischen Gesellschaft (Vortrag gehalten auf einer Feier der Antonius-von-Padua Schule in Fulda, 16. Juni 2023), 1–14, 2.

12 Feuser, Inklusion – der Schlüssel, wie Anm. 11, 5.

13 Feuser, Inklusion – der Schlüssel, wie Anm. 11, 4–5.

14 Feuser, Inklusion – der Schlüssel, wie Anm. 11, 11.

15 Georg Feuser, Inklusion – der Schlüssel, wie Anm. 11; ders., Inklusion, in: vpod bildungspolitik, 233 (November 2023), 16–19, 19.

Die Situation ist momentan wirklich grausig, jeder Tag bringt neue Entsetzlichkeiten. Wir erleben in den letzten Monaten so vielfältige Angriffe: auf basale existenzielle Sicherheit (die Arbeitsstellen, die Meinungsfreiheit, die Verlässlichkeit des Rechtsstaats); auf Wissen (nicht nur krasse Mittelkürzungen und direkte Eingriffe in die Verwaltung der Universitäten, auch Löschung ganzer Universen von Daten und Analysen sowie vielerorts das explizite Verbot, den Heranwachsenden, ob in Schulen oder Universitäten, die Komplexität der Welt zu vermitteln); und nicht zuletzt – das muss unterstrichen werden – auf etwas so Grundsätzliches wie die zwischenmenschliche Empathie, auf Barmherzigkeit und Verantwortung für vulnerable andere. Dies stellt alles eine völlige Umkehrung ethischer Normen der Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen dar, es geht offensichtlich um eine gezielte moralische Desorientierung, ich würde sogar sagen, es ist ein Versuch, die menschliche Natur umzugestalten, die unschöneren Aspekte mehr zu entfalten. Wobei es weniger darum geht, bestimmte Ideeninhalte zu vermitteln, als vielmehr darum, bei der jeweiligen eigenen Gruppe durch Indoktrination ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber schutzbedürftigen anderen zu erzeugen. Zunächst wird natürlich Unmut gegen bereits stigmatisierte Menschengruppen geschürt: gegen Sozialhilfeempfänger:innen (da sind wir implizit gleich beim Thema Behinderung), gegen Migrant:innen und Flüchtlinge, gegen geschlechtliche Minderheiten. Herumtrampeln auf den Schwächeren ist schon immer Kennzeichen eines Faschismus gewesen.

Geschichte zu studieren und zu lehren wird nun aus ganz anderen Gründen als vormals wichtig, denn jetzt haben wir neue Fragen an die Vergangenheit. Wir werden vor allem von Menschen, die unter autoritären Regimen gelebt haben – ob im deutschen „Dritten Reich“ der 1930er und 1940er, den rechtsextremen lateinamerikanischen Diktaturen der 1960er und 1970er oder den osteuropäischen kommunistischen Diktaturen der 1940er bis 1980er Jahre –, ganz viel lernen müssen, auch was die widerständigen Möglichkeiten sind und was es bedeutet, angesichts von Willkür und Brutalität mutig zu sein. Wenn so eine Krise kommt, dauert es oft, bevor man versteht, was zu tun ist, wo und wie man sich einsetzen soll. Ich für mich selbst hoffe sehr darauf, Orte zu erhalten, an denen dies alles gemeinsam mit den Studierenden immer wieder durchdiskutiert und mit neuen Perspektiven ausgearbeitet werden kann. Und ich vertraue vor allem, dass ich gerade immer wieder auch von den Studierenden werde lernen können.